

Fagottaufnahmen im Detmolder Konzerthaus

an 8 typischen Mikrofonpositionen

Winfried Hyronimus

6. April 2019

Inhaltsverzeichnis

1	Äußere Aufnahmebedingungen	1
1.1	Raumgeometrie	1
1.2	Mikrofonpositionen	2
1.3	Akustik des Aufnahmeraums	2
1.4	Aufnahmesysteme	2
2	Audio-Inhalte	3
2.1	Instrument	3
2.2	Musik	3
3	Anhänge	3
3.1	Inhalte als Audiodateien	3
3.2	Technische Daten	4

1 Äußere Aufnahmebedingungen

1.1 Raumgeometrie

Das Konzerthaus Detmold ist der größte Konzertsaal der Hochschule für Musik Detmold (ca. 600 Sitzplätze), und ist mit einer Konzertorgel sowie einer umlaufenden Lautsprecheranordnung ausgestattet.

Abbildung 1: Grundriss des Konzerthaus Detmold, Draufsicht; Verwendung der Abbildung mit freundlicher Genehmigung von Sebastià Vicenç Amengual Garí.

Die innere Gesamtlänge des Raumes beträgt laut Grundriss 35,59 m, die innere Breite 18 m. Die Höhe des Raumes ist nicht konstant, und variiert zwischen 7 m (Bühne) bis 11 m (höchste Decke im Parkett).

Abbildung 2: Grundriss des Konzerthaus Detmold, Seitenansicht; Verwendung der Abbildung mit freundlicher Genehmigung von Sebastià Vicenç Amengual Garí.

1.2 Mikrofonpositionen

Für die Aufnahmen mit Studiomikrofonen wurden insgesamt 8 Kanäle eingesetzt:

Kanal	ETI-SN	d	h (Höhe)	ϕ
1	210360	50 cm	158 cm	0°
2	210290	40 cm	163 cm	-30°
3	210420	50 cm	150 cm	30°
4	210430	40 cm	185 cm	-90°
5	210380	60 cm	136 cm	-100°
6	210320	60 cm	100 cm	20°
7	210410	60 cm	89 cm	-10°
8	210300	60 cm	115 cm	50°

Tabelle 1: Aufstellung der verwendeten Mikrofone und deren genaue Zuordnung.

Abbildung 3: Schematische Darstellung der Aufnahmesituation im Konzerthaus, Studiomikrofonierung.

1.3 Akustik des Aufnahmerraums

Das Konzerthaus Detmold weist bei 1 kHz eine gemessene Nachhallzeit von knapp 1.5 Sekunden auf.¹ Die Nachhallzeiten T_{30} auf Oktavbänder²:

F	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
T_{30} (s)	1.68	1.76	1.47	1.44	1.48	1.47	1.27	0.83

Tabelle 2: Nachhallzeiten T_{30} , nach Oktavbändern aufgeschlüsselt

1.4 Aufnahmesysteme

Als Vorverstärker und Wandler diente ein RME Octamic XTC. DAW-seitig wurde Sequoia verwendet. Die Samplerate lag für alle Aufnahmen bei 48 kHz, die Bittiefe bei 24 bit.

¹Amengual 2017, S. 41, https://www.researchgate.net/publication/329718162_Investigations_on_the_Influence_of_Acoustics_on_Live_Music_Performance_using_Virtual_Acoustic_Methods

²Amengual 2017, S. 132

Abbildung 4: Bild zeigt den Mikrofonaufbau mit Fagottist Johannes Endl (Musiker in Aufnahmen: Joachim Graf)

Die Studiomikrofone wurden mittels Diffusfeldkalibrierung im Hallraum des Erich-Thienhaus-Instituts auf ihre Übertragungswerte hin untersucht. Alle eingesetzten Mikrofone sind vom Typ Neumann KM140 aus dem Bestand des ETI. Das Datenblatt des Neumann KM140 sowie eine Übersicht der ermittelten Diffusfeldfrequenzgänge der verwendeten Mikrofone findet sich im Anhang.

2 Audio-Inhalte

2.1 Instrument

Das bei den Aufnahmen verwendete Instrument stammte aus dem Haus des Instrumentenbauers Heckel, Serien-Nr. 12701 (Baujahr 1982).

2.2 Musik

Folgendes Eröffnungsthema aus Mozarts Solokonzert für Fagott und Orchester B-Dur, KV 191 wurde für die Aufnahme eingespielt:

Abbildung 5: Ausschnitt aus Mozarts Fagottkonzert B-Dur KV191, Takt 35–38.

3 Anhänge

3.1 Inhalte als Audiodateien

Alle mit Studiomikrofonierung aufgezeichneten Signale sind als Audiodateien im Originalformat unter folgendem Link verfügbar:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.2619583>

Die Signale liegen lautheitsangepasst unter folgendem Link vor:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.2631420>

Die Lauthheitsanpassung erfolgte nach DIN 45631 (Verfahren nach E. Zwicker). Die Verstärkungswerte (Gain am Vorverstärker RME Octamic XTC) waren bei der Aufzeichnung gleich eingestellt. Um die Originalaussteuerung zu erhalten, sind folgende Pegeländerungen vorzunehmen:

3.2 Technische Daten

Schallfeld des Hallraums

Abbildung 6: Varianz der Energiedichteverteilung. Mediane und Interquartilsbreiten des normierten Schalldruckpegels ΔL in Terzbändern, gemittelt über $n = 8$ Mikrofonpositionen (gemäß DIN EN ISO 3741)

Das Schallfeld im Hallraum des Erich-Thienhaus Instituts ist ab 200 Hz als diffus zu betrachten.

Datenblätter

Die Datenblätter der verwendeten Mikrofone sowie Vorverstärker- / Wandlersysteme wurden den Seiten der Hersteller entnommen. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Dokumentation sind diese abrufbar unter:

https://www.rme-audio.de/download/octamicxctc_e.pdf

https://de-de.neumann.com/product_files/1261/download

KM 120

KM 130

KM 131

KM 140

KM 143

KM 145

KM 150

KM 130 mit SBK 130 A
 KM 131 mit SBK 130 A

Technische Daten

	KM 120	KM 130	KM 131	KM 140	KM 143	KM 145	KM 150
Akustische Arbeitsweise	Druckempfänger	Druckempfänger	Druckempfänger	Druckempfänger	Druckempfänger	Druckempfänger	Druckempfänger
Richtcharakteristik	Acht-Kugelfreifeld-entzerrt	Acht-Kugelfreifeld-entzerrt	Kugelfreifeld-entzerrt	Niere	breite Niere	Niere mit Hochpaß	Hyper-Niere
Übertragungsbereich	20 Hz bis 20 kHz	20 Hz bis 20 kHz	20 Hz bis 20 kHz	20 Hz bis 20 kHz	20 Hz bis 20 kHz	20 Hz bis 20 kHz	20 Hz bis 20 kHz
Feldübertragungsfaktor bei 1 kHz an 1 kOhm	12 mV/Pa	12 mV/Pa	12 mV/Pa	15 mV/Pa	15 mV/Pa	14 mV/Pa	10 mV/Pa
Nennimpedanz	50 Ohm	50 Ohm	50 Ohm	50 Ohm	50 Ohm	50 Ohm	50 Ohm
Nennlastimpedanz	1000 Ohm	1000 Ohm	1000 Ohm	1000 Ohm	1000 Ohm	1000 Ohm	1000 Ohm
Geräuschpegelstand CCR ¹⁾ (rel. 94 dB SPL)	68 dB	67 dB	67 dB	69 dB	69 dB	68 dB	67 dB
A-bewertet ¹⁾ (rel. 94 dB SPL)	76,5 dB	78 dB	78 dB	78 dB	78 dB	77 dB	76 dB
Ersatzgeräuschpegel CCR ¹⁾	26 dB	27 dB	25 dB	25 dB	25 dB	26 dB	27 dB
Ersatzgeräuschpegel A-bewertet ¹⁾	17,5 dB-A	16 dB-A	16 dB-A	16 dB-A	16 dB-A	17 dB-A	18 dB-A
Grenzschalldruckpegel für K < 0,5%	140 dB	140 dB	140 dB	138 dB	138 dB	138 dB	142 dB
für K < 0,5% mit Vordämpfung ²⁾	150 dB	150 dB	150 dB	148 dB	148 dB	148 dB	152 dB
Max. Ausgangsspannung	10 dBu	10 dBu	10 dBu	10 dBu	10 dBu	10 dBu	10 dBu
Dynamik Verstärker (A-bewertet)	124,5 dB	124,5 dB	124,5 dB	122 dB	122 dB	121 dB	124 dB
Speisespannung (P48, IEC 61938)	48 V ± 4 V	48 V ± 4 V	48 V ± 4 V	48 V ± 4 V	48 V ± 4 V	48 V ± 4 V	48 V ± 4 V
Stromaufnahme (P48, IEC 61938)	2 mA	2 mA	2 mA	2 mA	2 mA	2 mA	2 mA
Erforderlicher Steckverbinder	XLR3F	XLR3F	XLR3F	XLR3F	XLR3F	XLR3F	XLR3F
Gewicht	102 g	80 g	80 g	80 g	80 g	80 g	80 g
Durchmesser	24/22 mm	22 mm	22 mm	22 mm	22 mm	22 mm	22 mm
Länge	110 mm	92 mm	92 mm	92 mm	92 mm	92 mm	92 mm

¹⁾ nach IEC 60268-1; CCR-Bewertung nach IEC 468-3, Quasi-Sitzwert; A-Bewertung nach IEC 61672-1, Effektivwert
²⁾ gemessen als aqu. elektrisches Eingangssignal

26. Technical Specifications

26.1 Analog

Microphone 1-8

- Input: XLR, electronically balanced
- Input impedance: 2.4 kOhm, PAD 3.5 kOhm
- Gain range: 0, +10 dB up to +65 dB in steps of 1 dB
- PAD: -20 dB
- THD @ 30 dB Gain: < -110 dB, < 0.0003 %
- THD+N @ 30 dB Gain: < -100 dB, < 0.001 %
- CMRR 50 Hz: > 60 dB
- CMRR 200 Hz – 20 kHz: > 70 dB
- Maximum input level, Gain 0 dB: +12 dBu
- Maximum input level, Gain 0 dB with PAD: +32 dBu
- Maximum input level, Gain 65 dB: -53 dBu
- Signal to Noise ratio (SNR) @ Gain 10 dB: 113 dB RMS unweighted, 117 dBA

Line TRS In 1-4

- Input: 6.3 mm TRS jack, electronically balanced
- Input impedance: 3.3 kOhm unbalanced, 6.6 kOhm balanced
- Input impedance with PAD: 3.8 kOhm unbalanced, 7.7 kOhm balanced
- Gain range: 0, +10 dB up to +65 dB in steps of 1 dB
- PAD: -18 dB
- Maximum input level, Gain 0 dB: +21 dBu
- Maximum input level, Gain 0 dB with PAD: +39 dBu
- Maximum input level, Gain 65 dB: -44 dBu
- Signal to Noise ratio (SNR) @ Gain 10 dB: 113 dB RMS unweighted, 117 dBA

Inst TRS In 5-8

- Input: 6.3 mm TS jack, unbalanced
- Input impedance: 800 kOhm (Hi-Z)
- Gain range: +10 dB up to +65 dB in steps of 1 dB
- Maximum input level, Gain 10 dB: +21 dBu
- Maximum input level, Gain 65 dB: -34 dBu
- Signal to Noise ratio (SNR) @ Gain 10 dB: 112 dB RMS unweighted, 115 dBA

Line/Phones Out 1-4

- Resolution: 24 Bit
- Noise (DR): 115 dB RMS unweighted, 118 dBA
- Frequency response @ 44.1 kHz, -0.5 dB: 9 Hz – 22 kHz
- Frequency response @ 96 kHz, -0.5 dB: 9 Hz – 45 kHz
- Frequency response @ 192 kHz, -1 dB: 8 Hz - 75 kHz
- THD+N: < -100 dB, < 0.001 %
- Channel separation: > 110 dB
- Output: 6.3 mm TRS stereo jack, unbalanced
- Maximum output level at 0 dBFS, High: +17 dBu
- Maximum output level at 0 dBFS, Low: +2 dBV
- Output impedance: 30 Ohm

AD-Conversion General

- Resolution: 24 Bit
- Frequency response @ 44.1 kHz, -0.5 dB: 12 Hz – 20.8 kHz
- Frequency response @ 96 kHz, -0.5 dB: 12 Hz – 45.3 kHz
- Frequency response @ 192 kHz, -1 dB: 8 Hz - 94 kHz
- THD+N: < -100 dB, < 0.001 %
- Channel separation: > 110 dB
- Signal to Noise ratio depends on current gain setting

AD-Conversion Line/Inst TRS

- Frequency response @ 44.1 kHz, -0.5 dB: 10 Hz – 20.8 kHz
- Frequency response @ 96 kHz, -0.5 dB: 10 Hz – 45.3 kHz
- Frequency response @ 192 kHz, -1 dB: 5 Hz - 90 kHz

26.2 Digital Inputs

AES/EBU

- 1 x 25-pin D-sub, transformer-balanced, galvanically isolated, according to AES3-1992
- High-sensitivity input stage (< 0.3 Vpp)
- SPDIF compatible (IEC 60958)
- Accepts Consumer and Professional format
- Lock Range: 27 kHz – 200 kHz
- Jitter when synced to input signal: < 1 ns
- Jitter suppression: > 30 dB (2.4 kHz)

Word Clock

- BNC, not terminated (10 kOhm)
- Optional internal termination 75 Ohm
- Automatic Double/Quad Speed detection and internal conversion to Single Speed
- SteadyClock guarantees super low jitter synchronization even in varispeed operation
- Not affected by DC-offsets within the network
- Signal Adaptation Circuit: signal refresh through auto-center and hysteresis
- Overvoltage protection
- Level range: 1.0 Vpp – 5.6 Vpp
- Lock Range: 27 kHz – 200 kHz
- Jitter when synced to input signal: < 1 ns
- Jitter suppression: > 30 dB (2.4 kHz)

MADI

- Optical via FDDI duplex SC connector
- 62.5/125 and 50/125 compatible
- Accepts 56 channel and 64 channel mode, and 96k frame
- Single Wire: up to 64 channels 24 bit 48 kHz
- Double Wire / 96k frame: up to 32 channels 24 bit 96 kHz
- Quad Wire: up to 16 channels 24 bit 192 kHz
- Lock range: 28 kHz – 54 kHz
- Jitter when synced to input signal: < 1 ns
- Jitter suppression: > 30 dB (2.4 kHz)

Nachstehend aufgeführt die ermittelten Frequenzgänge der verwendeten Studiomikrofone:

Abbildung 7: Darstellung aller ermittelten Frequenzgänge für die verwendeten Studiomikrofone, Seriennummern angegeben.